

HISOR TOG' LANDSHAFTLARINING TABIIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Xasanov Primjon Ashurovich¹

¹Termiz davlat universiteti geografiya kafedrası o'qituvchisi
Ho'shboqova Mehriniso Gulmurod qizi²

²Termiz davlat universiteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385011>

Annostatsiya. Maqola Hisor tog'lari va uning noyob tabiiy landshaftlarini o'rganish, ularni asrab-avaylash va muhofaza qilish masalalariga bag'ishlanadi. Inson xo'jalik faoliyati natijasida tog'dagi landshaftlarni o'zgarishini baholash va monitoring qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tog' landshafti, tabiat komponentlari, elyuvial oqiziqqlar, buloqlar debiti, nival zona, antropogen omil, geologik qo'riqxonona.

Annotation. The article is devoted to the study of Hisar mountains and its unique natural landscapes, their preservation and protection. Recommendations for evaluation and monitoring of changes in mountain landscapes as a result of human economic activity are given.

Key words: mountain landscape, natural components, eluvial discharge, discharge of springs, snow zone, anthropogenic factor, geological reserve.

Аннотация. Статья посвящена изучению Хисарских гор и их уникальных природных ландшафтов, их сохранению и защите. Даны рекомендации по оценке и мониторингу изменений горных ландшафтов в результате хозяйственной деятельности человека.

Ключевые слова: горный ландшафт, природные компоненты, элювиальный сток, сток родников, снежная зона, антропогенный фактор, геологический заповедник.

Kirish. Qashqadaryo havzasida tog' va tog' oldi landshaftlarining hosil bo'lishi shakllanishi murakkab tuzilishga ega. Havzaning tog'li qismida tekislik landshaftlarining gorizontalligini kenglik zonalligi bilan o'rin almashadi. Hisor tog'larida vujudga kelgan balandlik zonalligi morfostrukturaviy tabaqalanishning hosilasidir. Hisor tog' landshaftlari uchun o'rtacha balandlikdagi tog' sistemalari, chuqur erozion parchalanish, nival va glyatsial (alp tipli) relyef shakllari va hozirgi zamon muzliklarining mavjudligi xosdir. Hisor tog' landshaftlarini o'rganar ekanmiz, tog' landshaftlarining shakllanishida hududning geologik va geomorfologik asosi, geologik shart-sharoitlari muhim omil sanaladi. Tog' hosil bo'lishida ishtirok etgan tub to jinslari tog' relyefining genetik asosini tashkil etadi. Havza tog' landshaftlarining tarqalishida iqlim, o'simlik va hayvonot dunyosi, relyef yetakchi omil hisoblanadi. Hisor tog'

landshaftlariga ko'rsatilgan antropogen omillar tog' oldi landshaftlarining o'zgarishiga olib kelgan. Tog' tabiiy ekotizimini saqlash muhim ahamiyatga ega. Tog' landshaftlarini asrash maqsadida Hisor tog'- o'rmon va Kitob geologik qo'riqxonalari tashkil etilgan. Tatqiqot davomida tog' landshaftlarining umumiy xususiyatlari atroflicha o'rganilgan va tavsifi keltirilgan.

Ishning maqsadi va vazifalari. Hisor tog' tizmasining tabiiy landshaftlari, betakror tabiat komponentlarini tavsiflash, flora va faunasini o'rganish; Tog' landshaftining o'ziga xos xususiyatlarini tabiat komponentlarida namoyon bo'lishi; Tog' tabiiy ekotizimini tabiat yodgorliklarini muhofaza etish; Hisor tog' landshaftiga ko'rsatilgan antropogen omilning ta'sirini baholash ishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Asosiy qism. Biz tatqiqot davomida Hisor tog' tizmasining o'ziga xos tabiiy landshaftlari bilan yaqindan tanishamiz. Hisor tog'ining betakror tabiat komponentlari va noyob landshaftlarini asrab- avaylash, tog' ekotizimini saqlash muammolarini yaqondan o'rganilgan. Biz avvalo, tog' tushunchasiga ta'rif berar ekanmiz „ Tog' bu tub tog' jinslaridan tuzilgan, yonbag'ri va etak qismi aniq ifodalangan, tekis yuzalardan keskin ko'tarilib turgan yirik relyef shakllari ” tushuniladi. O'zbekiston hududida tog'larning hosil bo'lish jarayoni asosan paleozoy erasining gersin tog' hosil bo'lish bosqichida ro'y bergan. Ammo Respublikamiz hududida mezokaynozoy tub jinslaridan tuzilgan tepalik, balandlik va qir - adirlar ham shakllangan bo'lib, bu past tog'lar hosil bo'lish xususiyatiga ko'ra tog' xususiyatlariga to'liq javob bermaydi. Masalan: Farg'ona vodiysida (Moxovtog'), Quyi Amudaryo havzasidagi (Beltov qirlari) ni aytishimiz mumkin. Bu past tog'lar tog' terminiga javob bermaydi. Yer yuzasi yassilangan kichik qir- adirlar hisoblanadi.

Ma'lumki, O'zbekistonda tibbiyot geografiyasi muammolarini chuqur o'rganish va mukammal o'rganish zarur bo'lgan masalalardan biridir. Respublikamizda tog' landshaftlaridan foydalanish masalalari oz bo'lsada o'rganilgan bo'lib, jumladan ToshDIU professori T.Jumayev (sotsial - iqtisodiy geografik jihatlari), L.Alibekov (tog' - tekislik diaparasi jihatlari), O'zMU professori M.Mamatqulov, M.Abdujabborov, A.Mamatov (karst hodisalarini), Y.Sultonov, X.Jo'rayev (landshaft aspekti) va boshqalar shug'ullanishgan. O'zbekistonda tog'lar va tekisliklar orasidagi chegarani o'tkazish munozarali masalalardan biri bo'lib, tuproqshunos olim M.Rasulov (1964) o'zining ko'p yillik tatqiqotlari natijalariga asoslangan holda, Qashqadaryo havzasida tog' va tekisliklar orasidagi chegarani 440 - 450 metrlik izogips orqali o'tkazadi. Havzaning tog'li qismida tekislik landshaftlarining gorizontall zonaligi balandlik zonaligi bilan o'rin almashinishi

ko'rishimiz mumkin. Tog' landshaftlarining balandlik zonalligi bo'ylab tarqalishida radiatsiya miqdori, yog'in - sochin, yerusti tuzilishiga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Qashqadaryo havzasida tog'lik qismida yaruslilikning namoyon bo'lishi tog'lardagi balandlik zonalari spektrining darajasi, absolyut balandlik, relyefining genezisi va parchalanish darajasiga muvofiq quyidagi landshaft tiplari hosil bo'ladi.

1. Tog'oldi adirlari va past tog'lar landshaftlari.
2. O'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlari.
3. Baland tog' landshaftlari vujudga keladi.

Hisor tog' tizmasining landshaft xususiyatlarini chuqur o'rganar ekanmiz, tog'larda quyidagi landshaft tiplarini ajratishimiz mumkin.

1. Past tog'larning chalacho'l landshaftlari.
2. O'rtacha baland tog' landshaftlari.
3. O'rtacha baland tog'-o'rmon landshaftlari.
4. O'rtacha baland tog'-o'tloq-dasht landshaftlari.
5. Baland tog' glyatsial-nival landshaft tiplari .

Havzada tipik past tog'lar landshafti Hisor tizmasining chekka janubi - g'arbiy tarmoqlari uchun mutlaqo xosdir. Past tog' landshaftlari 200 m dan 700 - 800 - 1000 m gacha bo'lgan balandliklar uchun xos bo'lib, yirik tog' va tog'oldi tizmalarini hosil qiladi. Past tog'larning chalacho'l landshaftlaridan yaylov sifatida foydalanilsa, vodiylarda sug'oriladigan mintaqalar vujudga kelgan. Notekis oqimga ega bo'lgan soylarning suv rejimi tartibga solingan. Buloqlar debitining kamayishi, suv toshqinlarining ko'payishi hududdagi biologik xilma-xillikni kamayishiga sabab olib kelgan. O'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlarining shakllanishi 1200 - 2000 m balandliklar oralig'ida shakllanadi. Bu tipdagi landshaftlar Hisor tizmasining Qashqadaryo va Jinnidaryo, Oqsuv va Tanhozdaryo, Yakkabog' va G'uzordaryo oralig'idagi Sumsar- Shertog', Toytalash va boshqa tog' massivlarida hosil bo'lgan. Tog'lar uchun kuchli parchalangan relyef shakllari, yonbag'irlar qiyaligi 10-150 m gacha, turli shakldagi qoyalar, tik zinapoyali yonbag'irlar xosdir.

O'rtacha baland tog' - o'rmon landshaftlari. Qashqadaryo havzasining tog' yonbag'irlarida dengiz sathidan 2000-3000 m balandliklar oralig'ida tog' o'rmonlari hosil bo'lishi uchun optimal sharoit yuzaga keladi. Tog' tizmalarida hosil bo'lgan yonbag'ir ekspozitsiyasi, tog' jinslari tarkibi o'rmonlarning keng tarqalishi uchun noqulayliklarni keltirib chiqaradi. O'rmonlar orasida butalar va har xil o'tlarning turli farmatsiyalarini shakllanishiga sabab bo'ladi. Tog' o'rmonlarining asosiy qismini archazorlardan iborat. Archazorlar Hisor

tizmasining Yakkabog' va Dehqonobod tumanlari hududidagi tog'larning yonbag'rida tarqalgan. Archa o'rmonlarining tarkibini asosan, sovurarcha, qoraarcha va o'rikarcha tashkil etadi. Yakkabog' va Dehqonobod tumanlari tog'larida qoraarcha, subalp o'tloqlari atrofida o'rik-archa maydonlari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. O'rtacha baland tog'lardagi siyrak o'rmonlar va butazorlarda yong'oq, bodom, olma, zarang, pista, zirk kabi daraxtlarni uchratamiz. So'nggi yillarda tog' o'rmonlariga inson omilining ta'siri natijasida archazorlar maydonining qisqarishiga sabab bo'lgan. Archazorlar kesilishi qat'iy taqiqlangan. O'rmonlarni tiklash maqsadida qator meliorativ tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Baland tog' o'tloq-dasht landshaftlari. Hisor tizmasining yonbag'irlarida 2800-3000 m balandliklardan boshlab, tub jinslarning elyuvial, ayrim joylarda delyuvial yotqiziqlarida och tusli qo'ng'ir tuproqlar keng tarqalgan. Och tusli qo'ng'ir tuproqlar zonasi havzaning eng yuqori qismida shakllanadi. Bu landshaft xillari shakllanishida shamol va daryo oqiziqlari yetakchi rol o'ynaydi. Baland tog' landshaftlari uchun tog' kserofitlari va tog' o'tloqlari xos bo'lib, quruqroq yerlarda dasht o'simliklari (subalp o'tloqlari - yovvoyi sulii, muahukquyruq, tipchoq va boshqalar) o'sadi. Namchil hududlarda mezofil botqoqliklardan iborat bo'lgan o'tloqlar va o'tloq - dashtlar ustunlik qiladi. Baland tog' landshaftlaridan yozgi yaylov maqsadida foydalanish imkoniyati mavjud bo'lishiga qaramay, tog' relyefining murakkab tuzilishi tog' o'tloqlarining yaylovlar sifatida foydalanishda noqulayliklarni keltirib chiqaradi.

Baland tog' glyatsial-nival landshaftlar. Hisor tog' tizmasining 3820 m dan baland qismida hosil bo'ladi. Nival zona uchun baland tog' muzliklari, tik qoyalar, toshloq, kuchli parchalangan tog' yonbag'ir relyefi mutlaq xosdir. Tatqiqot natijasida, Qashqadaryo viloyati tog' landshaftlari xususiyatlarini o'rganish bilan birga Hisor tog' landshaftlari yaqindan o'rganildi va tog' landshaftlarini o'zgarishi baholandi, umumiy tahlil etildi. Tog' landshaftlaridan oqilona foydalanish va tog' tabiiy ekotizimini saqlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolaveradi. Shu asosda tog' landshaftlarini chuqur va mukammal o'rganishni ham taqazo etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi yillarda Hisor tog' landshaftlariga antropogen kuchlar ta'sirida sezilarli darajada putur yetgan. Tog' oldi hududlari xo'jalik maqsadlarida keng o'zlashtirilgan (masalan, obikor dehqonchilik keng yo'lga qo'yilgan). Tog' yaylovlarida chorva mollarining tartibsiz boqilishi, tog' o'rmonlariga noto'g'ri munosabatda bo'lish (archazorlarning kesilishi) tog'larning tabiiy ekotizimiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Tog' landshaftlarining

o'zgarishi tog' tabiiy ekotizimini buzilishiga, uning o'simlik va hayvonot dunyosining nobut bo'lishiga olib kelmoqda. Tog' landshaftlarini asrash va ularni muhofaza etishda geologik qo'riqxonalarining ahamiyati benihoya katta. Chunki, qo'riqxonalarda butun tabiat komponentlari tog' landshaftlarini muhofaza etishda geologik qo'riqxonalarining ahamiyati benihoya katta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.I.Abdullayev, B.Ch.Murtazayev „Qashqadaryo havzasi baland tog' landshaftlarining xususiyatlari ” o'quv uslubiy qo'llanma.
2. Norboboyeva Nargiza, Qashqadaryo viloyati tog' va tog'oldi landshaftlaridan foydalanish masalalari ” Bitiruv malakaviy ishi. Qarshi - 2015.
3. QASHQADARYO VILOYATI LANDSHAFTNING SHAKLLANISHIDA TABIIY KOMPONENTLAR - TOG' JINSLARI VA RELYEFNING O'RNI. "Экономика и социум" №3(94) 2022.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕОРИИ О ВЫСОТНЫХ ОБЛАСТЯХ И ЕЕ СВОЕОБРАЗНОЕ РАЗВИТИЕ. "Экономика и социум" №11(90) 2021
5. A.Mamatov, R.Ahmedov „Balandlik landshaft komplekslarining Hisor tog'larida namoyon bo'lishini o'rganish”. O'zbekiston Geografiya Jamiyati (21 - jild), 2000 y.
6. A.Mamatov „ Hisor tog'lari balandlik komplekslarining muhofaza qilishning dolzarb muammolari ” Geografik va tabiiy resurslardan foydalanish. Toshkent - 2001.
7. T.Jumayev „ Горы Узбекистан ” Ташкент - 1989.
8. Z.A.Omonboyeva „ Tog' va tog' oldi tabiatidan foydalanishning tabiiy geografik tamoyillari ” O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. 21-jild. Toshkent - 2002.
9. A.Soliyev „ Tog' mintaqasining ijtimoiy va iqtisodiy geografiyasi ”. „ Tog' va tog'oldi hududlaridan foydalanishning geografik asoslari” o'quv uslubiy majmua. Toshkent - 2002.
10. A.G.Исаченко „ Природа мира ландшафт ” 1989.
11. V.A.Rafiqov, Sh.Azamov „ Amaliy Geografiya ” Toshkent O'qituvchi - 2000.
12. A.Mamatov, R.Usmonova „ O'rtacha va past tog'larning orografiyasini Hisor tizmasi janubi-g'arbiy tarmoqlari misolida ta'riflash rejasi ” O'zbekistonda tabiiy geografiyaning dolzarb muammolari.